

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ УСТЮРТА

К.М.Джаксымуратов

Д.г.-м.н. (DSc), профессор -Нукусский горный институт при Навоинском государственном горно-технологическом университете.

А.П.Акимова

Старший преподаватель -Нукусский горный институт при Навоинском государственном горно-технологическом университете.

Г.Э.Очилов

Доктор философии (PhD) по г.-м.н., доцент - Ташкентский Государственный Технический Университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14864838>

Интенсивное освоение плато Устюрт, происходившая особенно активно в последние десятилетия, а также специфика морфометрических и геологических условий территории обуславливают интенсификацию и активизацию опасных экзогенных геологических процессов, влияющих на устойчивость геологической среды. В связи с этим, изучение динамики, механизмов, факторов и закономерностей развития опасных природных и техно природных процессов, прогноза их развития, оценки опасности и риска невозможно качественное развитие изучаемой территории. Высокая антропогенная нагрузка требует применения современных методов инженерно-геологического картирования с использованием геоинформационных систем для всестороннего изучения инженерно-геологических условий, что впоследствии может послужить основой для прогноза их изменчивости и обоснования геоэкологической составляющей инженерно-геологического районирования. Изучение опасных геологических процессов и районирование территорий по сложности природных условий и интенсивности развития опасных геологических процессов проводится и не теряет актуальности уже на протяжении многих лет.

В практике инженерно-геологического районирования связанные с различными видами строительства занимались широкий круг авторов. Среди них нельзя не отметить труды основоположников инженерно-геологических исследований таких как Ф.П.Саваренский, И.В.Попов, В.Д.Ломтадзе, Ф.В.Котлов, Е.М.Сергеев, В.Т.Трофимов и мн.др. На территории Центральной Азии заслуживают внимание исследования в области инженерно-геологического районирования Г.А.Мавлянова, С.М.Касимова, А.М.Худойбергенова, А.И.Исламова, М.Ш.Шерматова, Г.Х.Умаровой, Л.Гончаровой, В.Колпакова, В.Диваева и мн. др.

Анализ проведенных исследований по инженерно-геологическому районированию показал, что, несмотря на существование многочисленных нормативных документов, методических указаний, инструкций ведущих организаций стран СНГ и республики Узбекистан не существует единой унифицированной методики проведения инженерно-геологического районирования.

В исследованиях вышеупомянутых авторов при районировании территорий использованы общеизвестные признаки (геоморфологические, геолого-литологические, геоэкологические, физико-механические свойства грунтов,

проявления геологических и инженерно-геологических процессов и явлений) для оценки степени пригодности под строительства.

Руководствуясь принципами Г.А.Мавлянова, Э.В.Мавлянова, В.Д.Ломтадзе, С.М.Касымова [1-6] указывающий на то что, все карты будь то геологическая, инженерно-геологическая, гидрогеологическая геоморфологическая и др. специальные карты по существу являются картой районирования. Это связано с тем что, выделяются территории, однородные в геологическом, инженерно-геологическом отношении и по совокупности факторов оценить инженерно-геологические условия строительства на них сооружений различного типа или другого хозяйственного использования. Кроме этого карты инженерно-геологического районирования должна быть специальным, направленным на решение определенного круга вопросов, возникающих при проектировании тех или иных видов строительства или другой хозяйственного использования территорий.

Выделено четыре района и 10 участков (участки выделялись по преобладанию одного из инженерно-геологических факторов). Степень устойчивости определенных инженерно-геологических условий участка устанавливались в зависимости от сложности инженерно-геологических условий [5] и следующих основных факторов: тип грунтовой толщи, уклон поверхности, глубина залегания грунтовых вод, защищенность подземных вод от загрязнения, наличие современных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений. Качественные и количественные характеристики перечисленных факторов разбиты на три группы, которым в зависимости от степени устойчивости присваивалось соответственно трех балльной системе (высокая устойчивость 3 балла, средняя 2 балла и низкая 1 балл).

Район А. Этот район располагается северо-западе республики и занимает центральную и южную части Каракалпакского Устюрта. В структурном отношении район представляет собой часть эпигерцинской платформы с развитием пологих и широких зон поднятий. Район охватывает площади распространения пород коренной основы и выделяются несколько локальные структуры: Карабаурский вал; Айбогирское поднятие; Капланкырская плато; Капланкырский чинк (последняя имеет частичное распространение на территории Каракалпакского Устюрта).

В разрезе представлены отложения мела, палеогена и неогена. Этот район подразделяется на два участка.

Участок А-1. Участок представлен сенонскими мергелями с незначительными маломощными прослоями глинистых песчаников, в нижней части разреза доломитизированными известняками. Терригенно-карбонатная формация представлена глинисто-мергелиевыми отложениями эоцена. В литологическом составе резко преобладают карбонатные породы, чаще всего мергели. Породы серые, темно-серые, коричневато-серые, плотные, редко средней плотности, слабо битуминозные с прослоями алевролитов. Крайние значения предела прочности 85,9-243,0 МПа, объемная масса -2,6-2,64 г/см³. Степень устойчивости техногенному воздействию 2 балла с приращением сейсмической интенсивности по инженерно-геологической аналогии, -1

Участок по геоморфологическим условиям расчлененный и для строительного освоения неблагоприятный.

Участок А-2. Участок представлен комплексом мергелисто-известковистых пород миоценового возраста. Нижней части разреза известняки с прослоями мергелей, редко глин, гипсов и песчаников. Известняки представлены ракушечниками серого цвета, пористые, трещиноватые, кавернозные, по химическому составу однородные. На участке наблюдаются начальная стадия оврагообразований. Повсеместно встречаются элювиальные продукты выветривания полускальных горных пород. Пределы прочности на сжатия от 0,24 до 1,67 МПа. Степень устойчивости техногенному воздействию 2 балла с приращением сейсмической интенсивности по инженерно-геологической аналогии, -1

В целом для обоих районов сложный рельеф делает район трудно осваиваемым, условия для строительства ограниченно благоприятный и связан многочисленными объёмами работ. Кроме этого, Участок относится к 3 категории сложности по инженерно-геологическим условиям.

Район Б. Этот район представлен отложениями миоцена сарматского яруса на южном Устюрте, распространенных на склонах между Центрально-Устюртской и Туаркыр Капланкырской поднятиями. По-геоморфологически этот район относится к южно-Устюртской впадине, борти которого осложнены локальными поднятиями. В центральной части граничит с Аксакеаудан – Сарыкамышским прогибом. Северный борт прогиба примыкающий к Центрально-Устюртскому валу осложнен Шахпахтинской ступенью, которая отделяется от более погруженной части прогиба флексурно-разрывной зоной. Северная часть Центрально-Устюртского (Карабаур) вала почти повсеместно распространение имеют элювиально-делювиальные образования, продукт выветривания коренных меловых и неогеновых горных пород. На южном склоне вала Карабаур ограниченное распространение имеет не расчленённые неоген – четвертичные отложения. При этом палеогеновые отложения отнесены к терригенно-карбонатной формации, неогеновые – к карбонатной формации и четвертичные к формации пустынь. В целом этот район имеет две участки.

Участок Б-1. Участок представлен сарматским ярусом неогеновых отложений, нижняя часть разреза представлена глинисто-мергелистыми загипсованными породами, и в верхняя часть разреза известняками с прослоями загипсованных мергелей и глин мощностью в пределах до 80 м. Водоносность сарматских отложений не повсеместно: на структурно-приподнятых участках полностью с дренированы. Пределы объемной массы в пределах от 2,0 до 2,17 г/см³ предел прочности на сжатия от 0,54 до 1,87 МПа. Степень устойчивости техногенному воздействию 3 балла с приращением сейсмической интенсивности по инженерно-геологической аналогии, 0.

Из геологических процессов и явлений широкое развитие имеет выветривание, карстовые и эоловые процессы. Инженерно-геологические условия здесь в целом благоприятные, исключая узкую полосу прилегающие склоны Центрально-Устюртской и Туаркыр Капланкырской поднятиями, где широко развиты оврагообразование и частично обвалы. Кроме этого в известняках широко развит карстовые процессы. При

освоении участка необходимо особое внимание уделять изучению развития опасных геологических процессов.

Участок Б-2. Отложения четвертичного возраста имеют распространение незначительной мощностью в пределах от нескольких до 35-40 м перекрывают более древние отложения. Они почти повсеместно безводные и составляют верхнюю часть зоны аэрации. Представлены они слоем загипсованных суглинков и супесей с включением обломков раковин и мергелей. Объемная масса $1,65 \text{ г/см}^3$, плотностью $2,3 \text{ г/см}^3$. На участке широко развито выветривание и солеобразования грунтов зоны аэрации. Этот участок как Б-1 с точки зрения инженерно-геологических условий, в целом благоприятные, исключая узкую полосу прилегающие склоны Центрально-Устюртской и Туаркыр Капланкырской поднятиями, где широко развиты оврагообразование и частично обвалы. Кроме этого в известняках широко развит карстовые процессы. При освоении участка необходимо особое внимание уделять изучению развития опасных геологических процессов. Степень устойчивости техногенному воздействию 3 балла с приращением сейсмической интенсивности по инженерно-геологической аналогии, 0 [1-6].

Район В. Район относится, к области озерно-аккумулятивных равнин, которая занимает обширные впадины и ее краевые части. Формирование их в четвертичное время и характеризуются аккумулятивными формами рельефа, возникшие в условиях водоёмов. На современном фоне рельефа к пониженным районам приурочены Барсакельмесская и Ассакеауданская впадины. Они являются самыми крупными впадинами, которые имеют крутые обрывистые склоны, высотой в некоторых местах от 10 до 40 м. Где преимущественное распространение имеет современно-четвертичные отложения. Обширное по площади дно Ассакеауданской впадины характеризуется пологоволнистым рельефом. В обеих впадинах распространены бугристые пески – своеобразные скопления песчано-глинистого материала около кустарников. Ассакеауданская впадина простирается в широтном направлении простирается почти на 80 км. Кроме всего лишь на крупных суходолах южной склона Карабаурского вала распространены аллювиальные четвертичные отложения.

Озерно-аккумулятивные равнины представлены в пределах внутреннего чинка и Сарыкамышским озером. От чинка в направлении озера наблюдаются четыре ступени террас. Высота уступов составляет от 0,5 до 1,25 м. территория покрыта кустарниками, высохшими водорослями. По всей территории района наблюдаются промоины второй и третьей степеней оврагообразования. На площади оврагов растения отсутствуют, это указывает на развитие процесса.

Участок В-1. Участок представлен супесями, обломками мергелей и глин, ниже по разрезу наблюдаются переслаивание гравия, супесей, мелко зернистого песка с включением плохо окатанных галек и пластинками солей гипса, галита. Степень устойчивости техногенному воздействию 1 балла с приращением сейсмической интенсивности по инженерно-геологической аналогии, +1.

Участок В-2. Участок представлен в основном аллювиальными современно четвертичными отложениями в виде плохо окатанных галек различного размера. Чаще всего гальки состоят из обломков известняков, мергелей и глинисто-мер гелиевых

горных пород. Отложения являются сильнозасолёнными, при этом преобладают в виде порошков и кристаллов гипс и галит. Максимальные размеры такыров на участке составляет до 1,5 км². На территории осложняющим фактором освоения территории являются опасные геологические процессы в виде донной и боковой эрозии, обвалы, оврагообразований и соответственно засоление. Инженерно-геологические условия участка в целом неблагоприятные. Степень устойчивости техногенному воздействию 1 балла с приращением сейсмической интенсивности по инженерно-геологической аналогии, +1. На территории осложняющим фактором освоения территории являются опасные геологические процессы в виде донной и боковой эрозии, обвалы, оврагообразований и соответственно засоление. Инженерно-геологические условия участка в целом неблагоприятные

Участок В-3. Участок представлен супесями, средне и мелко зернистыми песками и на уступах верхних террас озерно-аккумулятивного рельефа наблюдаются толща пластинчатых выветрелых известково-мергелистых галек размером 1,0-2,5 см, цементированные гипсовыми и галитовыми солями, мощность их колеблется в пределах 0,5-0,75 м. Степень устойчивости техногенному воздействию 1 балла с приращением сейсмической интенсивности по инженерно-геологической аналогии, +1. Инженерно-геологические условия участка благоприятные для строительства современных сооружений типа «Сардоба», для обеспечения питьевой водой пастбищное хозяйства и др. виды деятельности человека на территории участка.

Участок В-4. Участок представлен комплексом пород озерно-химических соленосных отложений современно четвертичного возраста. Она слагает дно котловины и представлен поваренной солью. Она загрязнена черным илом, продукт размыва бортов котловины сезонными атмосферными осадками и результат дренирования подземных вод на участке котловины. Мощность этих отложений, составляет от 2,0 до 10,0 м. Степень устойчивости техногенному воздействию 1 балла с приращением сейсмической интенсивности по инженерно-геологической аналогии, +1. Инженерно-геологические условия участка в целом неблагоприятные для строительства.

Район Г. Район охватывает территорию внутреннего и наружного чинка, с различной шириной, которая определяется влиянием процессов определяющие состояние самого чинка, т.е. неотектонические движения. Кроме этого, повсеместно наблюдаются каньоны, овраги. Кроме внутреннего и внешнего чинка они широко развиты ослабленные зоны, где наблюдаются смещение известняковой толщи неогена по мергелям и глинам палеогена. Овраги встречаются мелкими отрезками протяженностью 0,8-1,5 км в зависимости от геоморфологических условий, состава состояния и свойств горных пород склонов.

Участок Г-1. По чинку плато повсеместно наблюдаются переслаивание светло-серых слоистых мергелей, известняков с ракушечниками. По состоянию они трещиноватые, пористые, кавернозные и по химическому составу однородные. Нижне по разрезу наблюдаются, также трещиноватые. Трещины заполнены порошковым и кристаллическим гипсом и сверху покрываются галитом. Повсеместно горные породы подвержены выветриванию, трещинообразованию, наблюдаются обвалы. Степень

устойчивости техногенному воздействию 1 балла с приращением сейсмической интенсивности по инженерно-геологической аналогии, +1. Инженерно-геологические условия участка не благоприятные для строительства.

Участок Г-2. Участок представлен комплексом развивающихся процессов способствующие образования каньонов, оврагов и карстовых пустот. Распространение участка по исследуемой территории приурочены северному боту впадины Аксеаудан, восточные борты Барсакельмесс и некоторые участки внутреннего чинка Устюрт. У подножье чинка и бортов котловин образованные нагромождения масс, оползней, обвалов и здесь же имеет начало овраги, прорезывая чинки и возвышенности образуют каньоны с отвесными стенками от 10 до 20 м. Степень устойчивости техногенному воздействию 1 балла с приращением сейсмической интенсивности по инженерно-геологической аналогии, +1. На территории осложняющим фактором освоения территории являются опасные геологические процессы. Инженерно-геологические условия участка в целом неблагоприятные.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, на территории исследований с распространенным склоновыми гравитационными процессами, характерные различными инженерно-геологическими условиями, которые под влиянием климатических условий и неотектонических движений происходит активизация процессов, таких как выветривание, оврагообразование и некоторые гравитационные процессы на внутреннем и внешнем чинке.

В основу инженерно-геологического районирования территории Южной части Каракалпакского Устюрта положен формационный принцип, учитывающий зональности распространения стратиграфо-литологических комплексов горных пород. Выделено четыре района и 10 участков (участки выделялись по преобладанию одного из инженерно-геологических факторов). Степень устойчивости техногенным воздействиям и приращение сейсмической интенсивности определен в зависимости от инженерно-геологических условий участка.

References:

1. Вишняков А.С., Дустходжаев Х.Р. Подземные воды зоны активного водообмена Туранской плиты. Ташкент, Фан, 1988, 124с.
2. Гидрогеология СССР. Том XXXIX, Узбекская ССР. Москва, Недра, 1971, С.224-232.
3. Джаксымуратов К.М. «Использование подземных вод в южном Приаралье» Монография. "Ilimpraz" Nukus. 2021, 80 стр.
4. Джаксымуратов К.М., Жуманазарова А., Курбаниязова Б. Changes in the regime and use of fresh groundwater in the Southern Aral Sea region. Solid State Technology, Vol. 63 №6 (2020), subscription@solidstatetechnology.us.
5. Закиров М.М., Джаксымуратов К.М., Отелбаев А.А., Самендаров Н.П. Современное состояние подземных вод Каракалпакского Устюрта. Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты геологии, экологии и химии с использованием современных образовательных технологий. Республика Казахстан, Казахский Национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева 2022.11.02. С.16-20.

6. Zakirov M .M., Dzhaksymuratov K.M., Begimqulov D.K., Gulyamov G.D., Ochilov G.E. Groundwater of Karakalpak Usturt As A Resource For Development of The Region International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 9, Issue 6, Jun 2022, pp.3619-3623

